

- Proton Pump Inhibitors (PPIs) with Methotrexate. Information Update. 2012–157 October 19, 2012. http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/_2012/2012_157-eng.php.
59. Cheung KS, Chan EW, Wong AYS. et al. Long-term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment for *Helicobacter pylori*: a population-based study. *Gut*. 2018; 67: 28–35.
60. Davydov MI, Turkin IN, Stilidi IS i dr. Kardioezofagealnyj rak: klassifikaciya, hirurgicheskaya taktika, osnovnye faktory prognoza. *Vestnik Rossijskogo Onkologicheskogo Nauchnogo Centra imeni N.N.Blohina RAMN*. 2003; 1: 82–89. [Russian].
61. Egashira Yutaro, Tadakazu Shimoda, Masahiro Ikegami. Mucin histochemical analysis of minute gastric differentiated adenocarcinoma. *Pathology International*. 1999; 49: 55–61.
62. Shuhtina IN. Mehanizm formuvannya vnutrishnotkaninogo (vnutrishnok litinnogo) «depo» gelikobakternoyi infekciyi u hvorih na hronichnij gelikobakterioz — Avtoref. dis.. Odessa, 2012. 23 s. [Ukrainian].
63. Waldum HL, Fossmark R. Proton pump inhibitors and gastric cancer: a long expected side effect finally reported also in man. *Gut*. 2017; 67: 199–200.
64. Nakaz Ministerstva ohoroni zdorov'ya Ukrayini № 600 vid 19.02.2012r. «Unifikovaniy klinichnij protokol pervinnoyi medichnoyi dopomogi «Dispepsiya»//<http://www.moz.gov.ua> [Ukrainian].
65. Nakaz Ministerstva ohoroni zdorov'ya Ukrayini № 613 vid 03.09.2014r. «Unifikovaniy klinichnij protokol pervinnoyi, vtorinnoyi (specializovanoyi) medichnoyi dopomogi «Peptichna virazka shlunka ta dvanadcyatipaloyi kishki u doroslih»//<http://www.moz.gov.ua> [Ukrainian].
66. Perederij VG, editors. *Yazvennaya bolezn ili pepticheskaya yazva?* Киев, 1997. 155 s. [Russian].
67. Palij IG, Zayika SV, Piddubecka AP. Do pitannya effektivnosti eradikacijnoyi terapiyi z vikoristannyam tri- ta chotirikomponentnih shem: misce preparativ vismutu. *Suchasna gastroenterologiya*. 2014; 2 (76): 77–84. [Ukrainian].

*Впервые поступила в редакцию 23.07.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

47

УДК 614.48

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081781>

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ

Морозова Н.С.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ ДЕЗИНФЕКТОЛОГІЇ

Морозова Н.С.

Харківська медична академія післядипломної освіти, м Харків, Україна

THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF DISINFECTOLOGY

Morozova N.S.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

Summary/Резюме

The article describes the stages of the formation and development of the disinfection service. The factors influencing the state of the problem of non-specific prophylaxis, that is, disinfection, in modern conditions are highlighted. Conceptual approaches to the need

to revive the operational-executive link of preventive medicine - disinfection in Ukraine are discussed.

Keywords: *disinfection service, disinfection, infectious diseases, prevention*

В статье излагаются этапы становления и развития дезинфекционной службы. Освещаются факторы влияющие на состояние проблемы неспецифической профилактики, то есть дезинфекции, в современных условиях. Обсуждаются концептуальные подходы необходимости возрождения оперативно-исполнительского звена профилактической медицины — дезинфекции в Украине.

Ключевые слова: *дезинфекционная служба, дезинфекция, инфекционная заболевания, профилактика*

У статті викладаються етапи становлення й розвитку дезінфекційної служби. Висвітлюються чинники, що впливають на стан проблеми неспецифічної профілактики, тобто дезінфекції, в сучасних умовах. Обговорюються концептуальні підходи необхідності відродження оперативно-виконавської ланки профілактичної медицини — дезінфекції в Україні.

Ключові слова: *дезінфекційна служба, дезінфекція, інфекційні захворювання, профілактика.*

В период в сложной социально-экономической ситуации, природных катаклизмов, техногенных катастроф, наличия зоны военных действий, возможных актов биологической агрессии в Украине возрастает риск возникновения чрезвычайных эпидемических ситуаций. В стране отмечается напряженная эпидемическая ситуация по целому ряду инфекционных заболеваний (туберкулез, вирусные гепатиты, ВИЧ и другие), пандемий вирусных инфекций (SARS, Эбола, Зика, COVID-19 и другие). Имеется угроза возникновения паразитарных тифов в связи с ростом педикулеза. В зоне военных действий эпидемическая ситуация на грани эпидемического взрыва, который может охватить любые регионы страны.

В проблеме борьбы с инфекционными заболеваниями, особенно в период отсутствия специфической профилактики, особая роль отводится неспецифической профилактике, то есть оперативному звену в системе профилактической медицины – дезинфекционной службе.

Современная дезинфектология основана на научной методологии и признанных технологиях устранения биологических патогенов, то есть их денатурации, на различных объектах окружающей среды на путях их передачи от источника инфекции восприимчивому организму (второе звено эпидемического процесса). Наряду с этим стратегическим направлением деятельности дезинфекционной службы являются дезинфекционные мероприятия и в отношении переносчиков инфекционных заболеваний (грызунов, членистоногих), которые мгновенно реагируют на положительные для них условия (природные катаклизмы, техногенные катастрофы) и бурно размножаются, неся угрозу эпидемического роста ряда инфекционных заболеваний.

Дезинфекция как область знаний возникла в глубокой древности. Её становление происходило в зависимости от развития эпидемиологии, микробиологии, вирусологии, гигиены, физики, химии. Разработка вопросов дезинфекции началась ещё до того, как был дос-

таточно изучен вопрос о возбудителях инфекционных болезней.

Научное обоснование дезинфекционных мероприятий и многие термины связанные с этим начали складываться концу 19-го столетия когда была определена действительная сущность эпидемического и инфекционного процессов.

Исторически сложилось, что вторая половина 19-го и первая 20-го столетий характеризовались ростом заболеваний особо опасных инфекций — чумы, холеры, паразитарных тифов, испанки и других. В этот период разрабатывались карантинные меры. Так, после русско-турецкой войны 1877 г. все войска, прибывавшие в русские морские порты подвергались медицинскому осмотру и кратковременному карантину. Во время карантина вещи и обмундирование дезинфицировали паром, хлором или сернистым ангидридом. Суда подвергали окуриванию (газации) хлором.

Дальнейшему развитию отечественной дезинфектологической науки способствовали труды русских учёных С. Э. Крупина (1856-1900), В. А. Левашева (1854-1916) [1, 2]. В 1883-м году в Петербурге при Барачной больнице имени С. П. Боткина была создана первая дезинфекционная камера заведующим которой стал С. Э. Крупин. Первая в Украине дезинфекционная камера была открыта в 1918-м году в Одессе и её директором стал Л. В. Громашевский, в будущем академик академии медицинских наук СССР, который определил роль дезинфекции в противозидемической практике и рядом своих глубоких исследований способствовал развитию дезинфекционного дела в нашей стране [3].

На базе дезинфекционных камер начали формироваться дезинфекционные учреждения, которые реформиро-

вались в дезинфекционные станции. Создание таких учреждений позволило вести эффективную борьбу с эпидемиями паразитарных тифов, со вспышками оспы, холеры и других.

Успехи в области общей и частной эпидемиологии и установление основных закономерностей эпидемического процесса (Д. К. Заболотный, Л. А. Тарасевич, Н.Ф. Гамалея, Л.В. Громашевский, и другие) и разработка на этом основании рациональных методов борьбы с отдельными инфекционными заболеваниями способствовали рациональному построению дезинфекционных мероприятий и созданию дезинфекционных станций. Такие дезинфекционные учреждения представляли собой научно-практические и методические центры, способствующие правильному и успешному развитию дезинфекционного дела в стране.

Поскольку дезинфекционные станции функционировали в основном в крупных городах, в процессе реорганизации в 1948 году санитарно-эпидемиологической службы в её состав вошли дезинфекционные отделы. Это создало лучшие условия для проведения противозидемических мероприятий. Кроме того в лечебно-профилактических учреждениях с числом коек 50 и более были организованы дезинфекционные отделы.

Особое место в системе санэпид-службы занимали отделы профилактической дезинфекции, существовавшие на хозрасчете или на спецсредствах. Деятельность таких отделов была направлена на проведение массовых дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

Налажена была чёткая система регистрации инфекционных заболеваний, своевременная госпитализация специализированным транспортом дезинфекционной службы, осуществление

в короткие сроки текущей и заключительной дезинфекции с обязательной камерной обработкой вещей [4, 5].

В результате во второй половине 20-го столетия не регистрировалась заболеваемость оспой, паразитарными тифами, снизилась заболеваемость чумой (только эндемичные районы), холерой, дифтерией, брюшным тифом и др. гими.

Но в результате т.н. реформы здравоохранения в 21-м столетии в Украине была ликвидирована санэпидслужба и её оперативно-исполнительское звено дезинфекционная служба, а соответственно утрачены и квалифицированные кадры. В то же время организованные лабораторные центры не обеспечивают решения основной задачи профилактики инфекционных заболеваний в регионах.

Результаты уничтожения в стране чётко организованной дезинфекционной службы прослеживается в последние годы, то есть в период пандемии вирусных инфекций и в частности пандемии COVID-19.

Эпидемическая ситуация с пандемией COVID-19 по данным ВОЗ и МОЗ Украины продолжает усложняться как в целом в мире, так и в Украине, что без сомнения является результатами просчетов при планировании и проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В настоящее время особое значение придается эффективному функционированию соответствующей системы неспецифической профилактики — дезинфекции.

Однако в условиях отсутствия организованной специализированной дезинфекционной службы, то есть профессионального обеспечения и должного контроля, дезинфектологическая профилактика носит стихийный характер. Так, массово производятся и ис-

пользуются дезинфекционные средства и антисептики кустарного производства, а утверждение их зачастую носит формальный характер, без должного экспериментального обоснования. Нарушаются общепринятые технологии использования дезинфицирующих средств. Например, внедрен способ орошения людей дезинфицирующими препаратами в так называемых камерах, тоннелях. Вместе с тем, такой способ дезинфекции противоречит общепринятым нормам запрещающим использование дезинфекционных средств в присутствии людей методом распыления, что в полной мере согласуется с рекомендациями ВОЗ (2020) [6].

Недопустимо также внедрение в Украине зарубежных технологий (например, использование в качестве биологических дезинфектантов и антисептиков живых споровых бактериальных культур). Отсутствие как зарубежных, так и отечественных данных об отдалённых последствиях применения таких препаратов, ставит под сомнение целесообразность их широкого применения в Украине. Такие подходы к дезинфектологической практике чреватые негативными последствиями для здоровья людей.

В целом анализ причин высокой заболеваемости COVID-19 в том числе медицинского персонала позволяет выделить два основных фактора. Прежде всего это несоблюдение санитарно-гигиенического режима, связанное в том числе с бесконтрольным применением дезинфицирующих средств. С другой стороны это низкий уровень компетентности персонала по вопросам дезинфектологии. Многие считают дезинфекцию не обязательной в предписанном объеме, не владеют знаниями в области новых дезинфекционных препаратов и технологий использования. Поэтому важным условием борьбы с инфекционными заболеваниями явля-

ется профессиональная подготовка медицинского персонала всех рангов и уровней.

Обучение медицинского персонала (врачей, медсестер), занимающегося организацией, проведением и контролем дезинфекционных мероприятий должно проводиться в установленном порядке на уровне последипломной подготовки. Необходимо полностью исключить участие в так называемой «подготовке» различного рода структур типа общественных организаций, фирм, фондов, сотрудники которых не имеют базовой подготовки по дезинфектологии.

В целом можно отметить, что низкий уровень компетентности по вопросам дезинфектологии руководителей и исполнителей, отсутствие компетентного контроля, бизнесовый интерес структур, активно внедряющих зачастую недостаточно исследованные и формально утверждённые дезинфекционные препараты и технологии. Их применение и приводит к низкой эффективности дезинфекционных мероприятий и наносит вред здоровью людей.

В условиях сложной эпидемической ситуации в стране необходим научно обоснованный подход к системе противоэпидемических мероприятий, строгий контроль за широко используемыми дезинфектологическими технологиями, которые требуют периодической коррекции.

Проведенный анализ эпидемической ситуации в стране показал острую необходимость восстановления звена оперативного реагирования, то есть дезинфекционной службы в системе профилактической медицины.

С ликвидацией санитарно-эпидемиологической службы увеличилась ответственность частных структур, юридических лиц в плане организации самостоятельного внутреннего контроля за

соблюдением санитарных норм и правил. В лечебно-профилактических учреждениях это обеспечение безопасных в отношении инфекционных осложнений условий проведения лечебно-диагностического процесса для пациентов и персонала, контроль за широко используемыми в практике дезинфицирующими средствами и антисептиками, мониторинг формирования резистентных штаммов возбудителей инфекционных заболеваний, мониторинг за переносчиками возбудителей и в результате своевременная коррекция всех дезинфекционных мероприятий.

В осуществлении такого контроля необходима постоянная профессиональная помощь, которую должны оказывать специализированные дезинфекционные учреждения. В современных условиях это должны быть как минимум отделы функционирующих ныне территориальных коммунальных предприятий профилактической медицины (КППД) у которых можно расширить их функции.

Непосредственную помощь в вопросах неспецифической профилактики инфекционных заболеваний в регионах должны оказывать специалисты-дезинфектологи в рамках аудита на договорной основе. В такой форме деятельности используются принципы финансового аудита, которые законодательно не ограничиваются жёстко регламентированными областями аудита. Фрагментами аудита также должна быть оценка лабораторных данных на фоне осуществления дезинфекционных мероприятий.

Такой комплексный подход к аудиту позволяет выявлять нарушения дезинфектологического режима, причины и недостатки в системе организации этой работы и внести необходимые коррективы в его осуществления.

Таким образом речь идёт об организации на базе действующих КППД

прежде всего отдела дезинфектологического аудита. Функцией такой структуры должна являться прежде всего лабораторная оценка качества дезинфекционных средств и технологий их применения, поступающих в регионы. Оценка препаратов и технологий используемых в профильных лечебно-профилактических учреждениях на фоне мониторинга дезрезистентности возбудителей. При необходимости на основе полученных данных оперативно вносить соответствующие коррективы в весь комплекс дезинфекционных мероприятий. Постоянно мониторить качество дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

В настоящее время необходимо обеспечить квалифицированную подготовку дезинструкторов и дезинфекторов на базе организованного в условиях КППД центра подготовки.

Отделы аудита и центр подготовки дезинструкторов и дезинфекторов должны работать на хозрасчёте. Источниками финансирования должны быть организации, предприятия, фирмы и тому подобное, с которыми будут заключаться договоры на объем услуг. В экстраординарных эпидемических ситуациях может быть задействован и местный бюджет.

В целом необходимо составление программы аудита, которая должна включать:

- план рабочего контроля;
- лабораторную оценку качества ДС препаратов поступающих в регион;
- обследования органов здравоохранения на предмет обоснованности использования определённых дезинфицирующих препаратов, дезинфекционно-стерилизационной техники и технологии их применения;
- определение степени антиинфекционной защиты медицинских техно-

логий;

- письменные и устные консультации по вопросам дезинфектологии;
- проведение семинаров для медицинских работников органов здравоохранения;
- помощь ЛПУ в планировании разделов неспецифической профилактики в общей Программе «Профилактики инфекций и инфекционного контроля» (ПИИК);
- помощь в расчётах потребности дезинфицирующих препаратов и дезинфекционно-стерилизационной аппаратуры.

Таким образом восстановление дезинфекционной службы — это веление времени. Говоря о перспективах следует учесть периодичность возникновения тех или иных эпидемий (пандемий), что указывает на общий принцип их дезинфектологической профилактики. Нельзя воспринимать дезинфекционные мероприятия как второстепенное звено борьбы с инфекционными заболеваниями. Достижения мировой науки и практического опыта в дезинфектологии создают новые возможности решения вопросов неспецифической профилактики инфекционных заболеваний.

Литература:

1. Крупин С. Э. Паровые дезинфекционные аппараты. — СПб, тип. М.М. Стасюлевича, 1892. —35 с.
2. Левашёв В. А. Краткие сведения по вопросам практической дезинфекции и дезинсекции. — Петроград: Типография Мильштейна В., 1916. — 190 с.
3. Громашевський Л. В. Основи сучасної практичної дезінфекції. — Х.; К.: ДВОУ Медвидав, 1931. —104 с.
4. Морозова Н. С., Мари́евский В. Ф. Основы дезинфектологии. Дезинфекция и стерилизация. — Киев: «Ателье «Полиграфический комплекс» 2009. —144 с.
5. Морозова Н. С., Мари́евський В. Ф. Дезінфектологія. Дезінфекція, стерилізація, дезінсекція, дератизація: Підручник для студентів вищих навчальних закладів

медичного профілю. — К.: Наукова думка, 2019. — 240 с.

6. ВОЗ. Уборка и дезинфекция помещений и поверхностей в контексте COVID-19. Временные рекомендации 15 мая 2020 г. — WHO/2019-nCoV/Disinfection/2020.1.

References

1. Krupin S. E. (1892) Parovyye dezinfektsionnyye apparaty. [*Steam disinfection devices.*] — St. Petersburg, tip. M.M. Stasyulevicha [in Russian].
2. Levashov V. A. (1916) Kratkie svedeniya po voprosam prakticheskoy dezinfektsii i dezinseksii. [*Brief information on practical disinfection and disinsection.*] — Petrograd: Tipografiya Milshteyna V. [in Russian].
3. Gromashevs'kyj L. V. (1931) Osnovy' suchasnoyi prakty'chnoyi dezinfektsiyi. [*Fundamentals of modern practical disinfection.*] — X.; K.: DVOU Medvydav. [in Ukrainian].
4. Morozova N. S., Marievskiy V. F. (2009) Osnovy dezinfektologii. Dezinfektsiya i sterilizatsiya. [*Fundamentals of*

disinfectology. Disinfection and sterilization]— Kiev: «Atele «Poligraficheskiy kompleks» [in Russian].

5. Morozova N. S., Mariyevs'kyj V. F. (2019) Dezinfektologiya. Dezinfektsiya, sterylizatsiya, dezinseksiya, deraty'zatsiya: Pidruchny'k dlya studentiv vy'shhy'x navchal'ny'x zakladiv medy'chnogo profilyu. [*Disinfectology. Disinfection, sterilization, disinsection, deratization: A textbook for students of higher educational institutions of medical profile.*] — K.: Naukova dumka [in Ukrainian].
6. WHO (2020) Uborka i dezinfektsiya pomescheniy i poverhnostey v kontekste COVID-19. Vremennyye rekomendatsii 15 maya 2020 g. [*Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19 Interim guidance 15 May 2020*] — <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1> [in Russian].

Впервые поступила в редакцию 14.07.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования